

Domateste Esansiyel Yağ Kaynaklı Organo-Nanopartikül Uygulamalarının Morfolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Selma KIPÇAK BİTİK^{1*}

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Başkale Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Van

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): selmakipcak@yyu.edu.tr

Özet

Bu çalışma, domates bitkisinde (*Solanum lycopersicum* L.) farklı esansiyel yağ kaynaklı organo-nanopartikül (NP) uygulamalarının morfolojik gelişim ve antioksidan savunma sistemi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede beş farklı uygulama değerlendirilmiştir: Kontrol (NP0), nane [p(MO)], susam [p(SO)], soğan [p(OO)] ve sarımsak [p(GO)] kaynaklı organo-nanopartiküller. Bitkiler, uygun yetiştirme koşullarında büyütülmüş ve yaprak sayısı, bitki boyu, gövde çapı, sürgün-kök yaş ve kuru ağırlıkları gibi morfolojik parametreler ile katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), malondialdehit (MDA), toplam fenol içeriği ve DPPH serbest radikal giderici kapasite gibi biyokimyasal parametreler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, nanopartikül uygulamalarının bitki büyümesi ve fizyolojik tepkiler üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğunu ortaya koymuştur. Özellikle susam bazlı nanopartikül uygulaması [p(SO)], hem morfolojik büyüme parametrelerinde (en yüksek bitki boyu, yaprak sayısı ve sürgün ağırlığı) hem de antioksidan savunma sistemi bileşenlerinde (en yüksek SOD ve fenol içeriği, en düşük MDA) en olumlu sonuçları vermiştir. Sarımsak kaynaklı nanopartiküller ise gövde çapı ve APX aktivitesi açısından dikkat çekici performans sergilemiştir. Bu bulgular, esansiyel yağların nanopartikül formda uygulanmasının bitkilerde büyüme teşvik edici ve oksidatif stres azaltıcı etkiler yarattığını göstermektedir. Sonuç olarak, esansiyel yağ bazlı nanopartiküller tarımsal üretimde biyostimülant olarak kullanılabilir potansiyele sahiptir. Ancak bu etkinin kalıcılığı ve çevresel etkileri için ileri düzey araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :02.04.2025
Kabul Tarihi :28.05.2025

Anahtar Kelimeler

Solanum lycopersicum L.
antioksidan enzimler
bitki büyümesi
domates
esansiyel yağlar

Effect of Essential Oil Derivative Organo-Nanoparticle Applications on Morphological and Biochemical Parameters in Tomato

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of different essential oil-based organo-nanoparticle (NP) applications on morphological development and antioxidant defense system of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) plants. Five treatments were evaluated: Control (NP0), mint [p(MO)], sesame [p(SO)], onion [p(OO)] and garlic [p(GO)] derived organo-nanoparticles. Plants were grown under controlled conditions and morphological parameters such as number of leaves, plant height, stem diameter, shoot and root fresh and dry weights were measured. In addition, biochemical analyses including catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX), malondialdehyde (MDA), total phenol content, and DPPH radical scavenging activity were performed. The results indicated that NP treatments had significant effects on plant growth and physiological responses. Particularly, sesame-based nanoparticles [p(SO)] provided the most favorable outcomes in terms of morphological growth parameters (e.g., highest plant height, number of leaves, and shoot biomass) and antioxidant defense components (e.g., highest SOD and phenol content, and lowest MDA levels). Garlic-based nanoparticles also showed notable performance in stem development and APX activity. These findings demonstrate that the application of essential oils in nanoparticle form can promote plant growth and reduce oxidative stress in tomato plants. It can be concluded that essential oil-based nanoparticle systems hold potential as natural biostimulants in agricultural production. However, further research is needed to assess their long-term efficacy and environmental impact under field conditions.

Research Article

Article History

Received :02.04.2025
Accepted :28.05.2025

Keywords

Solanum lycopersicum L.
antioxidant enzymes
plant growth
tomato
essential oils

1. Giriş

Domates (*Solanum lycopersicum* L.), dünya genelinde en fazla tüketilen sebze türlerinden biri olup hem ekonomik değeri hem de besin içeriği nedeniyle önemli bir tarımsal üründür. Ancak yoğun tarım uygulamaları, çevresel stres faktörleri ve patojen baskıları domatesin gelişimi ve verimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Klee ve Tieman, 2018). Bu nedenle, sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi, özellikle doğal kökenli bitki büyüme düzenleyicileri ve biyostimülanların kullanımı son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir (Rouphael ve Colla, 2020). Biyostimülanlar, abiyotik streslere karşı bitki metabolizmasının işlevselliğini bozmadan bitkinin toleransını arttırmakta ve ürün kalitesini olumlu yönde artırmaktadır (Çakır ve ark., 2021). Esansiyel yağlar, antimikrobiyal, antifungal, antioksidan ve allelopatik özellikleriyle bilinen sekonder metabolitlerdir ve tarımda doğal pestisit ve biyostimülant olarak kullanılmaya potansiyeline sahiptir (Bakkali ve ark., 2008; Pavela ve Benelli, 2016). Ancak bu yağların doğrudan uygulamalarında karşılaşılan volatilité, düşük çözünürlük ve çevresel etkilere karşı hassasiyet gibi sınırlamalar, etkinliklerini kısıtlamaktadır (Donsi ve Ferrari, 2016). Bu bağlamda, esansiyel yağların nanoenkapsülasyon teknikleriyle taşınması ve kontrollü salınımlarının sağlanması hem etkinliklerini hem de kalıcılıklarını artırmak adına önemli avantajlar sunmaktadır (Pavoni ve ark., 2020). Son yıllarda bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla, kimyasal girdilere alternatif olarak biyolojik bazlı uygulamalara yönelim giderek artmaktadır. Bu bağlamda esansiyel yağların organo-nanopartikül formunda kullanımı, bitki gelişimini teşvik edici ve stres koşullarına karşı koruyucu etkilerinden dolayı dikkat çekmektedir. Esansiyel yağlar, doğal yapıları gereği çeşitli fenolik ve terpenoid bileşikler içermekte olup, bu bileşiklerin antioksidan, antimikrobiyal ve büyüme düzenleyici özellikleri iyi belgelenmiştir. Ancak bu bileşiklerin uçucu ve kararsız yapıları, uygulama etkinliğini sınırlayabilmektedir. Bu sorunun aşılabilmesi için son yıllarda esansiyel

yağların nano-taşıyıcılar ile enkapsüle edilerek bitkiye uygulanması yaygınlaşmıştır. Bu tür nanoformülasyonlar, hem esansiyel yağın kararlılığını artırmakta hem de kontrollü salınım yoluyla biyolojik etkinliğini uzatmaktadır (Izadi ve ark., 2025). Izadi ve arkadaşlarının (2025) ajwain esansiyel yağı ile yapılan çalışmada, nanoenkapsülasyon yoluyla uygulanan formülasyonun domateste SOD, CAT ve POD aktivitelerinde anlamlı artışa yol açtığı, buna karşılık MDA düzeylerinde düşüş sağladığı rapor edilmiştir. Bu sonuçlar, esansiyel yağların nanopartikül formunda verildiğinde bitkinin antioksidan kapasitesini artırarak stres toleransını güçlendirdiğini göstermektedir. Benzer şekilde, Satureja montana esansiyel yağı kullanılarak yapılan bir başka çalışmada da bu yağın zein temelli nanopartiküller içinde verilmesinin, domates yapraklarında reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikimini azalttığı, buna paralel olarak SOD ve APX aktivitelerini artırdığı belirlenmiştir (Oliveira-Pinto ve ark., 2022). Literatürde esansiyel yağ bazlı nanopartiküllerin bitkisel sistemlerde büyümeyi teşvik ettiği ve oksidatif stresin baskılanmasında etkili olduğu gösterilmiştir. *Trachyspermum ammi* (ajwain) esansiyel yağı, kitosan nanopartiküller ile enkapsüle edilerek domatese uygulandığında, bitkilerde MDA düzeylerinin düştüğü, SOD, CAT ve POD aktivitelerinin anlamlı şekilde arttığı rapor edilmiştir (Zainab ve ark., 2024). Benzer şekilde, *Rosmarinus officinalis* ve *Eucalyptus globulus* gibi bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, domateste stomatal iletkenlik, klorofil içeriği ve meyve verimi gibi parametreleri iyileştirmiştir (Ammad ve ark., 2023). Diğer yandan, esansiyel yağların patojenlere karşı koruyucu etkileri de birçok çalışmayla desteklenmektedir. Kekik (*Thymus vulgaris*) ve nane (*Mentha* sp.) yağlarının *Fusarium oxysporum* ve *Botrytis cinerea* gibi domates patojenlerine karşı etkili olduğu, bu yağların hem doğrudan antifungal etki gösterdiği hem de bitkinin sistemik savunma tepkilerini aktive ettiği ortaya konmuştur (Ben Hsouna ve ark., 2019; Pandey ve ark., 2023). Ayrıca, *Allium* cinsine ait (sarımsak ve soğan) esansiyel yağlar, içeriklerindeki sülfürlü bileşikler

sayesinde güçlü antifungal ve büyüme teşvik edici etkiler göstermektedir (Erkmen ve Özcan, 2008). Bitkisel üretimde büyüme teşvik edici etkiler açısından değerlendirildiğinde, esansiyel yağ bazlı nanopartiküllerin morfolojik parametreler üzerindeki olumlu etkileri de dikkat çekmektedir. Chrysargyris ve ark. (2020) rosemary ve eucalyptus esansiyel yağlarından oluşan bitki bazlı bir formülasyonun domatesta uygulandığında bitki boyu, yaprak sayısı ve sürgün ağırlığında anlamlı artış sağladığını, ayrıca toplam fenol içeriğini ve klorofil miktarını yükselttiğini rapor etmiştir. Bu sonuçlar, bitkinin hem fotosentetik kapasitesinin hem de fenolik metabolizmasının uyarıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, esansiyel yağ kaynaklı nanopartiküllerin bitki morfolojisi ve antioksidan savunma sistemine etkileri henüz sınırlı sayıda çalışmayla ele alınmıştır. Bu araştırma, nane, susam, sarımsak ve soğan gibi farklı bitkisel kaynaklardan elde edilen esansiyel yağların nanopartikül formda domates bitkisine uygulanarak, morfolojik büyüme parametreleri ile biyokimyasal savunma sistemindeki değişimlerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu sayede hem organo-nanopartikül etkilerini ortaya konması hem de sürdürülebilir tarım

uygulamaları için yeni alternatiflerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmada, Rio Grande standart domates çeşidi kullanılmıştır. 2:1 torf- perlik karışımı saksılara önce 0.1 g NP serpilip üzerine 5 cm kadar toprak bırakılıp daha sonra tohum ekimi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan esansiyel yağlı organo-nanopartiküller Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Cevher Mühendisliği Bölümü tarafından üretilmiştir. Araştırmada kullanılan NP'ler Tablo 1'de sunulmuştur. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 tekrarlı ve her tekrarda 1 bitki, toplamda n:42 örnek ile 23 ± 2 °C sıcaklık ve %60-65 nem koşullarının sağlandığı iklim odası koşullarında yürütülmüştür. Bitkiler 3 ay kadar stressiz koşullarda yetiştirilmiştir. Deneme sonunda bitkilerde yaprak sayısı, bitki-kök boyu, gövde çapı, sürgün-kök yaş ve kuru ağırlıkları gibi fide gelişim kriterlerinin yanı sıra bazı fizyolojik parametreler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan NP'lerin karakterizasyonları FTIR, ZETA ve boyut analizleri daha önceden yapılmıştır (Yavuzcanli, 2023; Alpaslan ve ark., 2023).

Tablo 1. Bitki yetiştirme sürecinde kullanılan esansiyel yağ organo-nanopartikül uygulamalarının kodları

Table 1. Codes of essential oil organo-nanoparticle applications used in plant cultivation process

Uygulamalar	Uygulama kodu
Kontrol (organo-nanoparikül yok)	NP0
Poli (Nane)	p(MO)
Poli (Susam)	p(SO)
Poli (Soğan)	p(OO)
Poli (Sarımsak)	p(GO)

2.1. Antioksidatif enzimler

Katalaz (CAT), Süperoksit dismutaz, (SOD) ve Askorbat peroksidaz (APX) antioksidatif enzimler 1 g dondurulmuş yaprak örnekleri üzerine 5 mL soğuk 50 mM potasyum fosfat ve 0.1 mM Na-EDTA karışımı (pH 7.6) ile homojenize edildikten sonra 709 g'de 10 dakika boyunca 4 °C'de santrifüj edildi. Enzim ekstraksiyonunun tüm aşamaları +4 °C'de tamamlandı. SOD, 560 nm dalga

boyunda nitro mavi tetrazolyumun (NBT) inhibisyonuyla (Jebara ve ark., 2005)'na göre. CAT, aktivitesi, Cakmak ve Marschner (1992)'a göre 240 nm dalga boyunda H₂O₂ kaybının gözlemlenmesiyle belirlendi. APX aktivitesi, 290 nm dalga boyunda askorbik aside bağlı H₂O₂'nin indirgenmesi olarak ölçüldü (Cakmak ve Marschner, 1992).

2.2. Malondialdehid (MDA)

Domates yapraklarından alınan 0.5 g örnekler %0.1'lik trikloroasetik asitte (TCA) homojenize edildi ve ardından 15 dakika boyunca 492 g'de santrifüj edildi. Santrifüj edilen örneklerin üst kısmından 1 mL, %0.5 tiyobarbiturik asit (TBA) ve %20 TCA karışımından 2 ml alınarak hazırlanan karışım 95 °C'de 30 dakika bekletildi, ardından buz banyosunda hızla soğutuldu ve 10 dakika boyunca 219 g'de santrifüj edildi. Berrak kısmın absorbansı 532 ve 600 nm'de belirlendi (Rao ve Sresty, 2000).

2.3. Toplam fenol içeriği ve serbest radikal giderme (DPPH) aktivitesi

Toplam fenol içeriği Swain ve Hillis (1959), toplam antioksidan miktarı (FRAP) Benzie ve Strain (1996)'e göre yapılmıştır. Toplam fenol için, 1 g yaprak örneği 5 ml metanol ile homojenizatörde parçalandıktan sonra santrifüj edilerek elde edilen süpernant kısmından 150 µl alınarak üzerine 2400 µl saf su, 150 µl Folin cioucelta (1:10 çözelti) eklenip 30-40 sn vortexlendikten sonra 300 µl %20 'lik sodyum bikarbonat eklenip 30 dk karanlıkta oda sıcaklığında bekletildikten sonra 725 nm

dalga boyu spektrofotometrede okuma yapılmıştır. Hesaplama gallik asit eşdeğerinden yararlanılmıştır. DPPH aktivitesi Blois (1958)'e göre yapılmıştır.

2.4. İstatistik analizler

Çalışmada elde edilen veriler, tesadüf deneme desenine uygun olarak, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak SPSS yazılımı (sürüm 22.0) ile analiz edilmiştir. Ortalama değerler arasındaki anlamlı farklılıkları belirlemek için Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi, $p < 0.05$ anlamlılık düzeyine göre gruplandırılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmada domates bitkisine uygulanan farklı esansiyel yağ kaynaklı organo-nanopartiküllerin (nane, susam, soğan ve sarımsak) morfolojik gelişim ve antioksidan savunma sistemi üzerindeki etkileri detaylı araştırılmıştır. Elde edilen veriler, kullanılan esansiyel yağın kimyasal bileşimi ve nanoformülasyonun biyoyararlanımı doğrultusunda bitki gelişimi üzerinde farklı derecelerde etkiler oluşturduğunu göstermiştir.

Tablo 2. Nanopartikül uygulamalarının morfolojik parametreler üzerine etkisi (ortalama±standard hata)

Table 2. Effect of nanoparticle applications on morphological parameters (mean±standard error)

Uygulamalar	Yaprak sayısı (adet bitki ⁻¹)	Bitki boyu (cm)	Gövde çapı (mm)	Sürgün yaş ağırlık (g)	Sürgün kuru ağırlık (g)	Kök boyu (cm)	Kök yaş ağırlık (g)	Kök kuru ağırlık (g)
NP0	11±0.58	75±1.15b	2.,45±0.10b	6.12±0.36c	0.34±0.00c	11±0.35c	0.44±0.04	0.03±0.01
p(MO)	13±0.33	74±0.58b	3.50±0.12a	8.92±0.43ab	0.53±0.03b	16±0.87b	0.41±0.07	0.04±0.01
p(SO)	16±1.67	83±1.73a	3.53±0.02a	8.64±0.27b	0.57±0.02b	18±0.58a	0.35±0.00	0.04±0.00
p(OO)	14±1.45	75±4.91b	4.25±0.31a	10.27±0.68a	0.70±0.02a	16±0.29b	0.39±0.03	0.04±0.00
p(GO)	13±0.33	61±0.00c	4.24±0.44a	9.01±0.34ab	0.57±0.04b	15±0.29b	0.51±0.01	0.04±0.00
p ^{value}	0.094	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.142	0.512

$p < 0.05$: önemli, aynı harfler aynı grubu ifade etmektedir. Nanopartikül yok (NP0), Poly (Mint) (p(MO)), Poly (Sesame) (p(SO)), Poly (Onion) (p(OO)), Poly (Galic) (p(GO)).

3.1. Morfolojik parametreler

Bu çalışmada incelenen morfolojik özellikler Tablo 2'de verilmiştir. İstatistiksel analiz sonucunda elde edilen bulgular, kontrol ve esansiyel yağ nanopartikül uygulamaları arasında farkın anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır ($p < 0.05$). Susam yağı ve soğan yağı organo-nanopartikül (p(SO)) ve (p(OO))

uygulamalarının morfolojik parametrelerde öne çıktığı belirlenmiştir. (p(SO)) uygulamasının yaprak sayısı, bitki boyu ve kök boyu kontrole göre sırasıyla %45, %11 ve %64, (p(OO)) uygulamasının ise gövde çapı, sürgün yaş ve kuru ağırlık kontrole göre sırasıyla %74, %68 ve %106 oranında artışların olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, susam yağındaki lignanlar (sesamin, sesamol)

ve fenolik bileşiklerin güçlü antioksidan özellikleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu bileşikler hücrelerde reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikimini engelleyerek oksidatif stresi azaltır, hücre membran bütünlüğünü korur ve enerji metabolizmasını destekler. Bitkinin oksidatif stres seviyesindeki azalma, mitotik bölünme ve hücre genişlemesini teşvik ederek morfolojik gelişimi hızlandırır (Foyer ve Noctor, 2005). Nanopartikül formülasyonu, esansiyel yağ bileşenlerinin bitki hücrelerine geçişini kolaylaştırmaktadır. Nano boyutlu partiküller bitki hücre duvarı ve membranlarından difüzyonu artırır, böylece aktif maddelerin etkinliği ve biyoyararlanımı yükselir (Donsi ve Ferrari, 2016). Ayrıca nanopartiküller kontrollü salınım ile esansiyel yağların uçucu bileşenlerinin hızlı buharlaşmasını engeller, böylece uzun süreli etki sağlar (Moraes-Lovison ve ark., 2017). Sarımsak yağı organo-nanopartikülünde (p(GO)) gözlenen gövde çapı artışı ve yüksek APX aktivitesi, allicin ve diallyl disülfid gibi organosülfür bileşiklerinin etkisine bağlanabilir. Bu bileşikler, bitki savunma yollarını aktive ederek antioksidan enzim sistemlerinin ekspresyonunu artırır (Erkmen ve Özcan, 2008; Scherer ve ark. 2009). Sarımsak bileşenlerinin ayrıca fitohormon benzeri etkiler gösterdiği, hücre büyümesini ve diferansiyasyonunu desteklediği literatürde belirtilmiştir (Pandey ve ark., 2023). Nane nanopartikülünün (p(MO)) morfolojik parametrelerde daha az etkili olması, mentol ve menton gibi uçucu monoterpenlerin hızlı buharlaşması ve bitkide direkt büyüme uyaran etkilerinin sınırlı olmasına bağlanabilir (Bakkali ve ark., 2008). Ancak bu yağın mikrobiyal patojenlere karşı koruyucu etkileri, dolaylı yoldan bitki sağlığını destekleyebilir (Camele ve ark., 2019). Soğan yağı (p(OO)), hem toplam fenol içeriğinde hem de DPPH miktarında yüksek değerler almıştır. Morfolojik gelişimlere bakıldığında yine soğan yağının olumlu etki yaptığı görülmektedir. Soğan yağında bu etkilerin içermiş olduğu kersetin ve kersetin türevlerinin antioksidan kapasitesinin yüksek olmasından olabileceği düşünülmektedir (Pandey ve ark., 2023).

3.2. Antioksidan savunma sistemindeki değişimler

Elde edilen bulgular ışığında yapılan istatistiksel analiz sonucunda, kontrol ve esansiyel yağ nanopartikül uygulamaları arasında farkın anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır ($p < 0.05$). Nanopartikül uygulamalarında gözlenen yüksek SOD, APX aktiviteleri ve fenolik içerik artışı, bitkinin reaktif oksijen türlerine karşı gelişmiş savunma mekanizmalarını aktif ettiğini gösterir (Tablo 3). SOD değerine bakıldığında en yüksek (p(SO)) uygulaması olurken en düşük değer (p(OO)) uygulamasında, APX değerinde en yüksek (p(GO)) olurken en düşük NP0 uygulamasında tespit edilmiştir. MDA içeriğine bakıldığında en yüksek değer NP0, en düşük içerik (p(SO), toplam fenol ve DPPH miktarına bakıldığında sırasıyla en yüksek (p(GO)) ve (p(SO)), en düşük miktar ise her iki parametre içinde NP0 uygulaması olmuştur. SOD enzimi süperoksit radikallerini hidrojen peroksit dönüştürürken, APX hidrojen peroksidi suya indirger; böylece lipid peroksidasyonu ve protein hasarı önlenir (Mittler, 2002). Susam nanopartikülünde en yüksek SOD aktivitesi ve düşük MDA seviyeleri, etkili ROS temizleme kapasitesi ve membran stabilizasyonu ile ilişkilidir (Ammad ve ark., 2023). Toplam fenol içeriğinin artması hem doğrudan antioksidan kapasiteyi artırır hem de fenolik bileşiklerin enzim aktivasyonunda sinyal molekülü olarak görev yapmasıyla bitki savunma sistemini güçlendirir (Rice-Evans ve ark., 1997; Sharma ve ark., 2012). Bu bağlamda, esansiyel yağ organo-nanopartiküllerinin fenolik sentez yollarını tetikleyerek hem biyokimyasal hem de fizyolojik adaptasyonları desteklediği söylenebilir. Düşük MDA değerleri, lipid peroksidasyonunun azalması sayesinde hücre membranlarının stabil kaldığını ve bu durumun bitki büyümesini olumlu etkilediğini ortaya koyar (Sánchez-Rodríguez ve ark., 2010). Bu bulgular, nanoformülasyonların biyolojik etkinliği artırması nedeniyle bitkilerin çevresel streslere karşı daha dayanıklı hale geldiğini doğrulamaktadır. Elde edilen verilerde özellikle p(MO), bitki gelişiminde sınırlı artış ve bazen etkisiz sonuçlar vermiştir. Bu durum,

nane yağının yüksek uçuculuğu ve bitki metabolizmasında doğrudan büyüme uyarıcı etkisinin düşük olmasıyla açıklanabilir. Ayrıca nane bileşenlerinin bazıları yüksek

konsantrasyonlarda bitki hücrelerinde toksik etki gösterebilir ve büyüme baskılayabilir (Bakkali ve ark., 2008).

Tablo 3. Nanopartikül uygulamalarının CAT, SOD, APX, MDA, toplam fenol içeriği ve DPPH üzerine etkisi (ortalama±standard hata)

Table 3. Effect of nanoparticle applications on CAT, SOD, APX, MDA, total phenol content and DPPH (mean±standard error)

Uygulamalar	CAT (mmol g ⁻¹ FW)	SOD (U mg ⁻¹ FW)	APX (mmol g ⁻¹ FW)	MDA (µmol g ⁻¹ FW)	Toplam fenol (mg GaE 100 g ⁻¹)	DPPH (% inhibisyon değeri ⁻¹)
NP0	0.00±0.00bc	363.70±63.63c	0.10±0.01c	12.90±0.22a	27.65±0.51d	78.68±1.76b
p(MO)	0.00±0.00c	605.56±0.00b	0.18±0.05bc	6.32±0.07c	33.44±0.11c	93.94±0.28a
p(SO)	0.01±0.00a	838.46±0.00a	0.23±0.02b	3.87±0.22d	51.30±0.84b	95.16±0.05a
p(OO)	0.01±0.00ab	229.93±32.86d	0.27±0.01b	5.48±0.56c	49.72±0.35b	94.66±0.20a
p(GO)	0.00±0.00c	363.70±63.63c	0.49±0.05a	11.23±0.00b	53.68±0.53a	93.91±0.44a
P ^{value}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

p < 0.05: önemli, aynı harfler aynı grubu ifade etmektedir. Nanopartikül yok (NP0), Poly (Mint) (p(MO)), Poly (Sesame) (p(SO)), Poly (Onion) (p(OO)), Poly (Galic) (p(GO)).

Sarımsak esansiyel yağ organo-nanopartiküllerinin bazı morfolojik parametrelerde yetersiz performansı, sarımsak yağının bileşimindeki sülfürlü bileşiklerin farklı metabolik yolları etkilemesi ve formülasyonun optimizasyon eksikliğine bağlanabilir (Pandey ve ark., 2023). Ayrıca, yüksek antioksidan aktivitenin mutlaka doğrudan büyüme tetiklemeyebileceği, çünkü bazı fenolik bileşiklerin bitki büyümesini baskılayıcı rolü olabileceği literatürde belirtilmiştir (Rice-Evans ve ark., 1997). Nanoteknolojinin esansiyel yağ uygulamalarındaki kullanımı, bitkilerin biyoyararlanımını artırmakta, uçucu bileşenlerin kararlılığını sağlamaktadır (Donsi ve Ferrari, 2016). Ayrıca, nanoformülasyonlar sayesinde aktif maddeler kontrollü ve hedefe yönelik olarak salınmakta, böylece uygulama dozları azaltılarak çevresel zararlar minimize edilmektedir (Moraes-Lovison ve ark., 2017). Bu teknolojiler, sürdürülebilir tarım uygulamalarında kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltarak ekosistemin korunmasına katkıda bulunabilir (Pavela ve Benelli, 2016). Sonuç olarak, esansiyel yağ organo-nanopartikülleri, hem büyüme teşvik edici hem de stres toleransını artırıcı doğal biyostimülantlar olarak öne çıkmaktadır.

4. Sonuçlar

Bu çalışmada, domates bitkisinde esansiyel yağ kaynaklı organo-nanopartikül uygulamalarının morfolojik parametreler ve antioksidan savunma sistemi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, organo-nanopartikül formülasyonlarının bitki büyümesini ve stres toleransını artırmada etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle susam (p(SO)) ve soğan (p(OO)) organo-nanopartikülleri, bitki boyu, yaprak sayısı, gövde çapı gibi büyüme göstergelerinde anlamlı artışlar sağlamış; aynı zamanda süperoksit dismutaz (SOD) ve askorbat peroksidaz (APX) aktiviteleri ile toplam fenol içeriklerinde de önemli yükselmeler gözlenmiştir. Bu durum, esansiyel yağ bileşenlerinin antioksidan kapasitesi ve bitki metabolizmasındaki düzenleyici etkilerinin organo-nanopartikül teknolojisi ile optimize edilmesi sonucu gerçekleşmiştir. Nane (p(MO)) nanopartikülü, morfolojik parametrelerde nispeten sınırlı etkiler göstermesine rağmen, bitkinin antioksidan savunma sisteminde belirli gelişmelere yol açmıştır. Sarımsak (p(GO)) nanopartikülü ise fenolik içerik ve DPPH radikal süpürücü aktivite açısından yüksek performans sergilemiş, ancak büyüme parametrelerindeki etkisi diğer uygulamalara kıyasla sınırlı

kalmıştır. Bu farklılıklar, esansiyel yağların kimyasal bileşimlerindeki çeşitlilik ve bitki metabolizması üzerindeki spesifik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, esansiyel yağ bazlı organo-nanopartiküllerin domateste biyostimülant ve stres azaltıcı ajanlar olarak kullanılma potansiyeli yüksektir. Nanoteknoloji ile desteklenen bu uygulamalar, sürdürülebilir tarımda kimyasal girdilerin azaltılması ve bitki verimliliğinin artırılması açısından umut vaat etmektedir. Gelecek çalışmalarda, farklı bitki türleri ve çevresel koşullar altında esansiyel yağ organo-nanopartiküllerinin uzun vadeli etkilerinin incelenmesi, uygulama yöntemlerinin ve dozajlarının optimizasyonu önerilmektedir.

Kaynaklar

- Alpaslan, D., Dudu, T.E., Aktas, N., 2023. Synthesis of poly (Oak bark) particles from oak bark extract and its utilization as a drug carrier material. *Vietnam Journal of Chemistry*, 61(6): 719-731.
- Ammad, F., Bentoumi, Y., Gharnaout, M.L., Zebib, B., Merah, O., 2024. Inhibitory effect of Eucalyptus globulus essential oil against *Botryosphaeria dothidea* and *Fomitiporia mediterranea* fungi causing wood diseases in viticulture. *Vegetos*, 1-9.
- Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., Idaomar, M., 2008. Biological effects of essential oils—a review. *Food and Chemical Toxicology*, 46(2): 446-475.
- Benzie, I.F., Strain, J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: the FRAP assay. *Analytical Biochemistry*, 239(1): 70-76.
- Blois, M.S., 1958. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. *Nature*, 181(4617): 1199-1200.
- Çakır, M., Yıldırım, A., Çelik, C., Esen, M., 2021. Farklı bitki büyümeyi düzenleyici maddelerin Jeromine elma çeşidinde kalite ve biyokimyasal içerikleri üzerine etkisi. *Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi*, 36(3): 478-487.
- Cakmak, I., Marschner, H., 1992. Magnesium deficiency and high light intensity enhance activities of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, and glutathione reductase in bean leaves. *Plant Physiology*, 98(4): 1222-1227.
- Camele, I., Elshafie, H.S., Caputo, L., De Feo, V., 2019. Anti-quorum sensing and antimicrobial effect of Mediterranean plant essential oils against phytopathogenic bacteria. *Frontiers in Microbiology*, 10: 2619.
- Chrysargyris, A., Charalambous, S., Xylia, P., Litskas, V., Stavrinides, M., Tzortzakis, N., 2020. Assessing the biostimulant effects of a novel plant-based formulation on tomato crop. *Sustainability*, 12(20): 8432.
- Donsi, F., Ferrari, G., 2016. Essential oil nanoemulsions as antimicrobial agents in food. *Journal of Biotechnology*, 233: 106-120.
- Erkmen, O., Özcan, M.M., 2008. Antimicrobial effects of Turkish propolis, pollen, and laurel on spoilage and pathogenic food-related microorganisms. *Journal of Medicinal Food*, 11(3): 587-592.
- Foyer, C.H., Noctor, G., 2005. Redox homeostasis and antioxidant signaling: a metabolic interface between stress perception and physiological responses. *The Plant Cell*, 17(7): 1866-1875.
- Hsouna, A.B., Touj, N., Hammami, I., Dridi, K., Al-Ayed, A.S., Hamdi, N., 2019. Chemical composition and in vivo efficacy of the essential oil of *Mentha piperita* L. in the suppression of crown gall disease on tomato plants. *Journal of Oleo Science*, 68(5): 419-426.
- Izadi, M., Jorf, S.A.M., Nowroozi, G., Sedghi, M., Naseriyeh, T., Rahmani, S., Kahrizi, D., 2025. Nano-encapsulated Ajwain essential oil elicits resistance against early blight in tomatoes (*Solanum lycopersicum* L.). *Cellular and Molecular Biology*, 71(5): 1-5.

- Klee, H.J., Tieman, D.M., 2018. The genetics of fruit flavour preferences. *Nature Reviews Genetics*, 19(6): 347-356.
- Mittler, R., 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. *Trends in Plant Science*, 7(9): 405-410.
- Moraes-Lovison, M., Marostegan, L.F., Peres, M.S., Menezes, I.F., Ghiraldi, M., Rodrigues, R.A., Pinho, S.C., 2017. Nanoemulsions encapsulating oregano essential oil: Production, stability, antibacterial activity and incorporation in chicken pâté. *Lwt*, 77: 233-240.
- Oliveira-Pinto, P.R., Mariz-Ponte, N., Gil, R.L., Cunha, E., Amorim, C.G., Montenegro, M.C., Santos, C., 2002. Montmorillonite nanoclay and formulation with Satureja montana essential oil as a tool to alleviate Xanthomonas euvesicatoria load on Solanum lycopersicum. *Applied Nano*, 3(3): 126-142.
- Pandey, P., Khan, F., Alshammari, N., Saeed, A., Aqil, F., Saeed, M., 2023. Updates on the anticancer potential of garlic organosulfur compounds and their nanoformulations: Plant therapeutics in cancer management. *Frontiers in Pharmacology*, 14: 1154034.
- Pavela, R., Benelli, G., 2016. Essential oils as ecofriendly biopesticides? Challenges and constraints. *Trends in Plant Science*, 21(12): 1000-1007.
- Pavoni, L., Perinelli, D.R., Bonacucina, G., Cespi, M., Palmieri, G.F., 2020. An overview of micro- and nanoemulsions as vehicles for essential oils: Formulation, preparation and stability. *Nanomaterials*, 10(1): 135.
- Rao, K.M., Sresty, T.V.S., 2000. Antioxidative parameters in the seedlings of pigeonpea (*Cajanus cajan* (L.) Millspaugh) in response to Zn and Ni stresses. *Plant Science*, 157(1): 113-128.
- Rice-Evans, C., Miller, N., Paganga, G., 1997. Antioxidant properties of phenolic compounds. *Trends in Plant Science*, 2(4): 152-159.
- Rouphael, Y., Colla, G., 2020. Biostimulants in agriculture. *Frontiers in Plant Science*, 11: 40.
- Scherer, C., Jacob, C., Dicato, M., Diederich, M., 2009. Potential role of organic sulfur compounds from *Allium* species in cancer prevention and therapy. *Phytochemistry Reviews*, 8: 349-368.
- Sánchez-Rodríguez, E., Rubio-Wilhelmi, M., Cervilla, L.M., Blasco, B., Rios, J.J., Rosales, M.A., Ruiz, J.M., 2010. Genotypic differences in some physiological parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. *Plant Science*, 178(1): 30-40.
- Sharma, P., Jha, A.B., Dubey, R.S., Pessarakli, M., 2012. Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions. *Journal of Botany*, (1): 217037.
- Swain, T., Hillis, W.E., 1959. The phenolic constituents of *Prunus domestica* L. The quantitative analysis of phenolic constituents. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 10(1): 63-68.
- Yavuzcanli, M., 2023. *Rubia Tinctorum* L. (kök boya) bitkisinin ekstraktından partikül sentezi, yapısal karakterizasyonu ve biyoaktivite özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Zainab, L., Tahir, A., Naeem, E.U., Rafaqat, A., Ahmad, A., Malik, D., Ejaz, H., 2024. Impact of titanium dioxide nanoparticles on agricultural crops performance: A review of efficacy and mechanisms: nanoparticles on agricultural crops. *Futuristic Biotechnology*, 12-20.

Atıf Şekli	Kıpçak Bitik, S., 2025. Domateste Esansiyel Yağ Kaynaklı Organo-Nanopartikül Uygulamalarının Morfolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(3): 810-818. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15869245 .
To Cite	Kıpçak Bitik, S., 2025. Effect of Essential Oil Derivative Organo-Nanoparticle Applications on Morphological and Biochemical Parameters in Tomato. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(3): 810-818. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15869245 .
